

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13171627

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PASSARELA DE CONCRETO ARMADO NO CEARÁ, POR MEIO DE ENSAIOS DESTRUTIVOS E NÃO DESTRUTIVOS.

Alexandre de Azevêdo Demétrio Filho^{1*}, João Ribeiro de Carvalho², Carlos Aurélio de Santana Marinho³, Yann Lucas de Aguiar Arruda⁴ e Rodrigo Antônio Pereira de Moraes⁵.

*Autor de contato: alexandre@tecomat.com.br (marcado com um asterisco entre os autores)

¹ Universidade de Pernambuco, Recife, Brasil

² Centro Universitário UniFBV, Recife, Brasil

³ Centro Universitário UniFBV, Recife, Brasil

⁴ Instituto Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.

⁵ Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.

RESUMO

Passarelas de concreto armado são obras especiais sujeitas a desgaste devido a processos de degradação, que modificam sua estrutura, comprometendo o projeto original. A exposição a agentes atmosféricos agressivos, como gases e líquidos, amplifica esse desgaste, resultando em várias manifestações patológicas. O objetivo desse trabalho é analisar o estado de degradação, da passarela, que fica localizada na BR-222, Tianguá-CE, por meio de ensaios destrutivos e não destrutivos. Para isso, foi executada a seguinte metodologia de ensaios: extração de testemunhos de concreto para ensaios de resistência à compressão axial em laboratório; ensaio de carbonatação pelo método de aspersão de fenolftaleína; ensaio de pacometria, para determinação do cobrimento e a localização do aço e ensaio de ultrassom. Os resultados dos ensaios das estruturas ensaiadas apontam que a estrutura de concreto armado encontra-se em bom estado de conservação. O menor valor de cobrimento encontrado in loco foi de 21 mm, superando o mínimo especificado em projeto, que é 10 mm; A maior profundidade carbonatada foi de 25 mm, não atingindo a armadura; e o menor valor da resistência a compressão axial foi de 36 MPa, atendendo o valor de projeto que é 25 MPa.

Palavras-chave: passarela de concreto; obra de arte especial; ensaios destrutíveis; ensaios não-destrutíveis.

ABSTRACT

Reinforced concrete walkways are special works subject to wear due to degradation processes, which modify their structure, compromising the original design. Exposure to aggressive atmospheric agents, such as gases and liquids, amplifies this wear, resulting in various pathologies. The objective of this work is to analyze the state of degradation of the walkway, which is located on BR-222, Tianguá-CE, through destructive and non-destructive tests. To this end, the following testing methodology was carried out: extraction of concrete samples for axial compression resistance tests in the laboratory; carbonation test using the phenolphthalein spray method; pacometry test, to determine the coverage and location of the steel and ultrasound test. The test results of the tested structures indicate that the reinforced concrete structure is in a good state of conservation. The lowest coverage value found in situ was 21 mm, exceeding the minimum specified in the project, which is 10 mm; The greatest carbonate depth was 25 mm, not reaching the armor; and the lowest value of axial compression resistance was 36 MPa, meeting the design value of 25 MPa.

Keywords: concrete walkway; special artwork; destructible tests; non-destructible tests.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, em decorrência da industrialização, a agressividade atmosférica aumentou muito nos grandes centros urbanos, impondo um regime de mudanças negativas nas estruturas de concreto armado, resultando na introdução de gases e líquidos que contêm agentes químicos agressivos que entram por meio da porosidade do concreto, resultando, assim, nos efeitos de corrosão precoce, carbonatação acelerada e uma série de manifestações patológicas, nas mais variadas estruturas de concreto armado, conforme descreve Silva (1995).

Nesse viés, sabe-se que as obras de arte especiais ferroviárias são toda e qualquer estrutura como, pontes, viadutos ferroviário, passagens superiores, passagens inferiores e passarelas, projetadas em concreto armado, protendido, metálicas ou em combinação entre estes sistemas construtivos estruturais (Brasil, 2015).

Em vista disso, foi avaliada a condição estrutural de uma obra de arte especial (AOE), que nesse caso é uma passarela construída em concreto armado situada no município de Tianguá – CE. A mesma foi construída há cerca de 11 anos, como parte do projeto de duplicação da BR 222, na qual, foi paralisada na época, o que as deixou sem funcionamento até os dias de hoje, pois os acessos ainda não foram executados. Com a atual retomada das obras de duplicação da BR 222, o DNIT solicitou à Construtora Luiz Costa Ltda (CLC), que é a responsável pela continuação das obras, uma avaliação do estado de conservação dessa obra de arte especial. Por sua vez, a CLC contratou a Tecomat Engenharia Ltda para realizar a inspeção dos equipamentos públicos conforme escopo de solicitação do DNIT, com tipos e quantidades de ensaios pré-definidas.

Para fazer essa inspeção foram realizados ensaios destrutivos e não destrutivos, sendo baseados em Normas Técnicas. Os ensaios são importantes para verificar a resistência do concreto, além de detectar possíveis problemas, como eventuais fissuras, vazios, corrosão, despassivação das armaduras e uma série de manifestações patológicas. Dessa forma, quando se sabe a real causa do problema, torna-se mais fácil dar uma solução pro mesmo.

Nesse viés, nota-se que as manifestações patológicas têm a características de diminuir a vida útil das estruturas, gerando problemas de trincas, fissuras, rachaduras, infiltrações, mofo, ferrugem nas partes metálicas, em decorrência da oxidação, dentre tantas outras anormalidades.

Assim, devido a vários fatores externos, como o excesso de gás carbônico no meio ambiente, acaba sendo uma porta de entrada pra ocorrer várias manifestações patológicas. Desse modo, é importante analisar se a estrutura está apta para ser utilizada, uma vez que a mesma tem um pouco mais de 10 anos e estava em desuso, já que a obra da duplicação da BR 222 estava paralisada. Assim, serão realizados alguns ensaios, que auxiliam na análise de durabilidade da estrutura. Nessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho é tratar da avaliação do estado de degradação/ conservação, da passarela, por meio de ensaios destrutivos e não destrutivos.

2. METODOLOGIA

O trabalho de inspeção teve como base as diretrizes da ABNT (NBR 9452:2023), que trata de inspeção em obras de arte especiais. Deste modo é utilizada a modalidade de inspeção do tipo ESPECIAL, cuja função é fazer uma avaliação pormenorizada, com auxílio de ensaios destrutivos e não destrutivos, como: carbonatação; pacometria; resistência a compressão axial e Ultrasson, para informar o diagnóstico e prognóstico da estrutura.

A seguir, na tabela 1, está um resumo das atividades realizadas na passarela, considerando os ensaios realizados no local e os ensaios realizados no laboratório da Tecomat Engenharia.

Tabela 1 – Quantidade de ensaios da passarela.

Atividades	Local de realização	Quantidade de Ensaios
Extração de testemunho	Campo (realizado entre 27/5/21 e 4/6/21)	16
Ensaio de Pacometria	Campo (realizado entre 24/5/21 e 4/6/21)	12
Ensaio de Ultrassom	Campo (realizado entre 25/5/21 e 4/6/21) / laboratório (21/6/21)	14
Ensaio de Carbonatação	Campo (realizado entre 27/5/21 e 4/6/21)	8
Ensaio de Resistência à Compressão axial	Laboratório (realizado em 21/6/21)	8

Fonte: Autores

2.1. Área de Estudo

A área de estudo foi à passarela situada no município de Tianguá – CE, como é mostrado na figura 1. A passarela é composta por cinco vãos centrais a serem vencidos de acordo com a largura da rodovia, onde cada vão está situado entre dois pilares e existem outros três vãos de rampa em cada lado da passarela, conforme as figuras 2 e 3.

Figura 1 - Visão geral situacional da passarela.

Fonte: Google Earth (2021)

Figura 2 - Vista longitudinal da Passarela mostrando seus vãos.

Fonte: Os autores (2021)

Com relação à planta baixa e ao corte longitudinal, as figuras 3e 4, mostram respectivamente a sua configuração.

Figura 3 – Planta baixa da passarela.

Fonte: Os autores

Figura 4 – Corte longitudinal da Passarela.

Fonte: Os autores

A seguir serão abordados os ensaios, com a finalidade de auxiliar na verificação do estado de conservação dessa estrutura.

2.1. Ensaio de Pacometria.

A pacometria é um ensaio não destrutivo, cujo objetivo é identificar a localização das barras de aço e o cobrimento em elementos estruturais, como, pilar, viga ou laje. Para isso, utiliza-se um equipamento chamado de pacômetro (Figura 5), baseado em sensores que funcionam por indução eletromagnética, sendo capaz de detectar objetos ferro magnética, como por exemplo, as barras de aço dentro das estruturas de concreto armado e assim verificar quantidade, posição (Figura 6) e estimar o cobrimento das armaduras.

Figura 5 – Identificação do cobrimento e das barras de aço, com auxílio do pacômetro.

Figura 6 – Identificação das Barras de aço.

Fonte: Os autores

2.2. Extração de Testemunho.

A extração de testemunho consiste na retirada de amostras de concreto das estruturas para realizar ensaio de resistência à compressão axial e outros. Utiliza-se o pacômetro para localizar as armaduras do elemento estrutural e assim evitar seccionamento de aço. Depois acopla-se a perfuratriz rotativa com cálice cilíndrico e cabeça diamantada que realiza o corte do concreto com água (Figura 7). Então as amostras são identificadas e acondicionadas e transportadas até o laboratório. A extração foi baseada seguindo a ABNT (NBR 7680-1:2015).

Figura 7– Extração de Testemunho.

Fonte: Autores

2.3. Ensaio de carbonatação pelo método de aspersão de fenolftaleína

O ensaio tem objetivo de identificar o avanço na perda da alcalinidade de estruturas de concreto armado geradas pela penetração do gás carbônico presente na atmosfera das peças. Assim, é medida a profundidade da carbonatação, por meio da aspersão de solução alcoólica de fenolftaleína (1% de concentração em álcool etílico) na superfície de concreto recém cortada, indicando por meio de mudança de coloração do local de aplicação, se houve variação do pH natural do concreto (Figura 8). No caso da superfície do concreto recém fraturada apresentar cor vermelho/rosa carmim, significa que o concreto não está carbonatado. O ensaio foi realizado com base nas recomendações da RILEM CPC 18 (1988).

Figura 8– Solução de fenolftaleína na região do concreto extraído.

Fonte: Os autores

2.4. Ensaio de propagação de onda Ultrassônica.

O ensaio de propagação de ondas ultrassônicas através do concreto permite avaliar sua homogeneidade, fazer correlações com resistência à compressão axial, detectar eventuais falhas, vazios e fissuras. Foi utilizado o ultrassom PUNDT 6 da marca CNS ELECTRONICS, com dois transdutores (emissor e receptor) e resolução de leitura de $0,1 \mu s$. Na primeira parte dos ensaios foram realizadas em campo, diretamente sobre os elementos estruturais, onde foram tomadas como valor final a média de 4 leituras em cada local de ensaio (Figura 9). Já na segunda parte dos ensaios foram realizadas em laboratório, diretamente sobre os testemunhos extraídos (Figura 10). O ensaio foi baseado seguindo a ABNT (NBR 8802:2019).

Figura 9–Detalhe do ensaio de ultrassom realizado em campo.

Figura 10 - Detalhe do ensaio de ultrassom realizado em laboratório.

Fonte: Os autores

2.5. Ensaio de Resistência à Compressão axial.

O ensaio de resistência a compressão tem por objetivo verificar o comportamento mecânico do concreto que compõe os elementos estruturais da obra de arte especial. O mesmo foi realizado no laboratório da Tecomat, para isso, foi seguida toda metodologia de ensaio da ABNT (NBR 5739:2018), onde os testemunhos foram capeados (Figura 11) e inseridos no centro de duas placas

de compressão, em um maquinário chamado de prensa. A placa que fica na parte superior do testemunho, exerce uma carga vai sendo aplicada de controlada até que a amostra seja rompida, determinando a resistência a compressão.

Figura 11– Testemunho antes de ser rompido.

Fonte: Autores

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados dos ensaios das estruturas ensaiadas apontam que a estrutura de concreto armado encontra-se em bom estado de conservação, atendendo o cobrimento apresentado em projeto; analisando a resistência a compressão axial, nota-se que apresentaram bons resultados no tocante a resistência; verificou-se que a profundidade de carbonatação não atingiu a armadura, porém em dos lugares que não foi realizado ensaios (base de apoio do guarda-corpo), identificou-se trechos isolados pequenos sinais de corrosão. Neste capítulo serão feitas discussões e análises dos resultados de cada ensaio que foi realizado na passarela.

3.1. Cobrimento das Armaduras - Pacometria

Com relação aos cobrimentos de armadura, a tabela 2 resume os resultados encontrados para cada grupo de elemento estrutural investigado. Com relação aos cobrimentos médios, todos os grupos apresentaram valores acima dos mínimos solicitados em projeto. Os valores mínimos aceitáveis são os cobrimentos nominais, de projeto, menos uma tolerância de 10 mm, segundo a ABNT (NBR 6118:2023) de projeto de estruturas de concreto.

Os valores médios de cobrimento tanto das vigas como dos pilares atendem aos cobrimentos nominais indicados em projeto. Já os menores cobrimentos encontrados, em todos os grupos, atendem aos valores mínimos propostos no projeto.

Tabela 2 – Cobrimento dos elementos estruturais.

Grupo	Quantidade Investigada	Cobrimento médio (mm)	Desvio padrão (mm)	Cobrimento mínimo (mm)	Cobrimento máximo (mm)	Cobrimento do Projeto (mm)
Pilares	6	31,1	5,1	21	41	10
Vigas	6	44,8	3,9	37	51	10

Fonte: Autores.

3.2. Avanço Frente à Carbonatação.

Na estrutura em estudo foram feitos ensaios para medir o avanço da profundidade de carbonatação, para isso foram ensaiados 4 pilares e 4 vigas. O resumo das profundidades de carbonatação medidas está na tabela 3.

Tabela 3 – Profundidade de carbonatação dos elementos estruturais.

Profundidade média (mm)	Desvio padrão (mm)	Profundidade mínima (mm)	Profundidade máxima (mm)
20,63	3,96	15	25

Fonte: Autores.

Em nenhum dos pontos de ensaio a profundidade de carbonatação atingiu o valor de cobrimento das armaduras. Considerando o maior valor medido de profundidade de carbonatação, que foi de 25 mm na viga entre os pilares 15 e 17, seria possível despassivar algum dos pilares que chegou a apresentar um cobrimento mínimo de 21 mm.

Foi feita uma análise probabilística das profundidades de carbonatação, conforme figura 12. Como a quantidade de ensaios também é pequena, agruparam-se todos os resultados para fazer uma análise global da estrutura como um todo. Mesmo assim, vale frisar que a melhor opção para uma maior acurácia na análise seria dividir a análise em grupos de elementos com a mesma classe de resistência à compressão.

No gráfico da figura 12 é possível dizer com 95% de chance, que o maior valor de carbonatação a ser encontrado, atualmente, é de 27,14 mm. Em outras palavras, em apenas 5 % das medições obter-se-ia valores maiores.

Figura 12 – Distribuição de probabilidade - Carbonatação.

Fonte: Autores

De posse das curvas de distribuição de probabilidade dos cobrimentos de armadura e da profundidade de carbonatação, é possível fazer uma análise para verificar a probabilidade de se

encontrar armaduras despassivadas. Ou seja, onde a profundidade de carbonatação já é maior ou igual ao valor do cobrimento de armadura.

Essa análise é feita com base na teoria de confiabilidade, onde a probabilidade de falha (nesse caso despassivação da armadura) é obtida pela área de interferência entre as duas curvas. Ou seja, quanto maior essa área de interferência, maior é a probabilidade de se encontrar armaduras despassivadas.

O gráfico da figura 13 mostra a intersecção da curva de probabilidade do avanço da carbonatação sobre a do cobrimento de armadura. Originalmente, uma estrutura ao nascer, recém executada, não possui ação significativa da carbonatação. Com o passar do tempo; meses, anos e décadas, a carbonatação vai avançando e se aproximando das armaduras, que possuem uma distribuição fixa, uma vez que o valor de cobrimento não muda com o tempo.

Figura 13 – Probabilidade de encontrar armaduras despassivadas por carbonatação na passarela.

Fonte: Autores

No caso em questão na passarela, conforme pode ser visto na figura 13, a curva de probabilidade de carbonatação já começa a penetrar na curva de distribuição dos cobrimentos, informando que, atualmente, há uma probabilidade de 15,83% de chance de se encontrar armaduras despassivadas por carbonatação. Em outras palavras, a cada 100 armaduras, aproximadamente 16 estariam despassivadas.

Verificou-se que a profundidade de carbonatação não atingiu a armadura, porém por meio, de uma inspeção visual um dos lugares que não foi realizado ensaios (base de apoio do guarda-corpo), identificou-se trechos isolados de pequenos sinais de corrosão (Figura 14 e 15).

Figura 14 – Corrosão com destacamento de concreto e exposição de armadura.

Figura 15 – Corrosão e exposição de armadura.

Fonte: Os autores

3.3. Resistência à compressão axial.

Depois de realizar o ensaio em laboratório, é possível verificar o resumo dos resultados na tabela 4. Nota-se que a resistência à compressão axial média geral, das 8 amostras, foi de 42,3 MPa e desvio padrão de 6,4 MPa. O menor valor encontrado foi de 36,0 MPa, na viga entre pilares 11 e 12. Já o maior valor foi de 53,5 MPa, da viga entre pilares 16 e 18.

Tabela 4 – Resistência à compressão axial dos elementos estruturais.

Grupo	Quantidade Investigada	Resistência média (MPa)	Desvio padrão (mm)	Resistência mínima (MPa)	Resistência máxima (MPa)
Pilares	6	40,4	3,7	36,2	43,6
Vigas	6	44,2	8,5	36	53,5

Fonte: Autores

Os resultados atuais de resistência à compressão axial dos referidos elementos, indicados na tabela 4, estão acima da classe de resistência preconizada em projeto, que é de 25 MPa. A princípio, com base nos resultados dessas amostras, não se observa problemas quanto à resistência à compressão do concreto.

3.5. Ultrassom

Whitehurst (1951) pesquisou sobre o ensaio de ultrassom e suas aplicações e obteve valores de avaliação qualitativa da qualidade do concreto com relação aos valores de velocidade de propagação das ondas, conforme tabela 5.

Tabela 5 - Análise qualitativa do concreto.

Velocidade de propagação da onda ultrassônica (m/s)	Qualidade do Concreto
>4.500	Excelente
3.500 a 4.500	Bom
3.000 a 3.500	Regular
2.000 a 3.000	Ruim
<2.000	Péssimo

Fonte: Autores

Os resultados dos ensaios, tanto em campo como no laboratório, estão resumidos na tabela 6, onde é possível ver que as médias das velocidades de todos os grupos apontam para qualidade do concreto como boa. Vale frisar ainda que os resultados são pertinentes às áreas/locais onde foram feitas as leituras e que pode haver outros locais que tenham um comportamento diferente.

Tabela 6–Resultado do ensaio de Ultrasson dos elementos estruturais.

Grupo	Quantidade Investigada	Velocidade média (m/s)	Desvio padrão	Velocidade mínima (m/s)	Velocidade máxima (m/s)
Pilares	6	4405,1	297,3	3993,0	4803,0
Vigas	6	4214,4	532,9	3473,0	4760,0

Fonte: Autores

4. CONCLUSÕES

Seguindo toda metodologia dos ensaios destrutivos e não destrutivos baseados nas normas técnicas citadas ao longo do artigo, foi possível perceber que referente ao estado de conservação da estrutura da passarela, encontra-se em bom estado de conservação, além de não possuírem fissuras ou outros indícios de problemas estruturais visíveis. Também não se verificou problemas graves no tocante à corrosão de armaduras ou falhas de concretagem. Porém, é necessário ficar alertar para a existência de alguns trechos isolados com sinais de corrosão (nas bases de apoio do guarda-corpo), uma vez que o percentual de armaduras despassivadas ainda não é expressivo. Entretanto, vale lembrar que o processo de despassivação das armaduras tende a aumentar com o tempo, o que possivelmente levará ao aumento gradual de novos casos de corrosão, com surgimento de destacamentos de concreto, fissuras e outros sintomas da corrosão de armaduras.

Ou seja, a OAE que, atualmente, está em bom estado de conservação, poderá chegar a uma condição ruim e até crítica, em função da gravidade dos danos por corrosão que venham a ocorrerem um futuro não se consegue prever com exatidão. Com isso, o que pode ser feito para postergar, mitigar e desacelerar esse processo, é a realização dos tratamentos das corrosões atuais, associados a proteções de superfície que podem ser aplicadas ao concreto. Além disso, no futuro, deve-se ficar atento para manter sempre a integridade e estanqueidade das juntas, drenagem geral da pista, buzinetes etc, visando evitar o acúmulo umidade e molhagem frequente das estruturas, sob pena de desenvolvimento precoce de corrosão de armadura e outros mecanismos deletérios. Dessa forma, torna-se necessário a realização de Inspeções rotineiras simples, de acompanhamento visual, periódico, em prazo não maior que 1 ano; visando acompanhar a evolução dos problemas ou intervenções realizadas, bem como surgimento de novas manifestações patológicas. Ainda, inspeções especiais, similares a esta, devem ser realizadas a cada 5 anos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 5739:2018. **Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos**. Rio de Janeiro. 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 6118:2023. **Projeto de Estruturas de concreto**. Rio de Janeiro. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 7680-1:2015. **Concreto-Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto, Parte 1: Resistência à compressão axial.** Rio de Janeiro. 2015

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 8802:2019. **Concreto endurecido - Determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica.** Rio de Janeiro. 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 9452/2023. **Inspeção de pontes, viadutos e passarelas - Procedimentos.** Rio de Janeiro. 2023.

BRASIL. Ministério dos Transportes. **ISF-216: Projeto de obras de Artes Especiais.** Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, 2015. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/ferrovias/instrucoes-e-procedimentos/instrucoes-de-servicos-ferro-viarios/isf-216-projeto-de-oe.pdf> > Acesso em: 24 de janeiro de 2024.

RILEM **TC056-CPC-18 Measurement of hardened concrete carbonation depth. Materials and Structures**, Vol 21, N°126. 1988.

SILVA, P. F. A. **Durabilidade das Estruturas de Concreto Aparente em Atmosfera Urbana.** São Paulo: Pini, 1995.

Whitehurst, E. A. 1951. Soniscope tests concrete structures. J. Am. Concrete Inst. Proc. - Joint Highway Research Project Purdue University.